

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ МЕТОДІВ ПІДТЯГУВАННЯ ТА ВИШТОВХУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗКРАНОВОГО ПІДЙОМУ ПОКРИТТІВ

Ignatenko O.O.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна
ORSID.org/0009-0009-7691-884X*

TAKING ADVANTAGE OF PULLING AND PUSHING METHODS IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR LIFTING LARGE-SPAN COATINGS

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of
Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and
Architecture, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

Анотація

В статті представлений аналіз відомих організаційно-технологічних рішень по переміщенню великопрольотних покриттів на проектну висоту методами виштовхування та підтягування. На закладі переваг обидвох методів розроблена технологія підйому блоків покриттів з використанням підйомних модулів. Згідно з розробленою технологією, перед підйомом опорні ригелі покриття спираються на підйомні модулі між спареними колонами. На внутрішніх поверхнях спарених колон закріплені напрямні профілі. В процесі підйому опорні ригелі покриття виштовхуються підйомними модулями, які по чергово спираються нижніми та верхніми фіксаторами підйому на напрямні профілі. Колони каркасу працюють, як направляючи для контролю положення покриття в процесі підйому та, як опорні конструкції для напрямних профілів. Розроблена технологія дозволяє зменшити працездатність та строки підйомних робіт.

Abstract

The article presents an analysis of known organizational and technological solutions for moving large-span coatings to the design height by methods of pushing and pulling. The technology of lifting blocks of coatings using lifting modules has been developed to establish the advantages of both methods. According to the developed technology, before lifting, the support crossbars of the coating rest on the lifting modules between the paired columns. Guide profiles are fixed on inner surfaces of paired columns. During lifting, the supporting crossbars of the coating are pushed out by the lifting modules, which are alternately supported by the lower and upper lifting locks on the guide profiles. The columns of the frame work as guides to control the position of the coating during lifting and as support structures for guide profiles. The lifting operations' workability and timing can be reduced with the developed technology.

Ключові слова: великопрольотні покриття, підйомні модулі, безкрановий підйом, методи підтягування і виштовхування.

Keywords: large-span coatings, lifting modules, crane-free lifting, pulling and pushing methods.

Актуальність проблеми

Організаційно-технологічна послідовність процесів зведення покриттів великих розмірів передбачає послідовне виконання монтажних операцій з використанням кранових та безкранових технологій. На першому етапі виконуються будівельно-монтажні роботи по утворенню суцільних монолітних залізобетонних склепінь чи великопрольотних конструктивно-технологічних боків покриттів на низьких рихтуваннях [1,с.62-63] з залученням кранів методами вільного підйому [2,с.91-94]. На другому етапі відбувається підйом покриттів 100% готовності на проектну висоту. Примусове вертикальне переміщення покрівельних блоків виконують методами виштовхування чи підтягування [3,с.11-14]. При варіанті переміщення методом виштовхування, несучі ригелі покриттів спираються

на оголовки колон, які підрощуються підйомниками в зоні фундаментів [4]. При варіанті підтягування, на оголовках колон несучого каркасу розташовують підйомники, які циклічно підтягують тягові стрічки, прикріплені до опорних ригелів покриття [5,с.74-75]. Для обидвох варіантів примусового підйому покриттів були обов'язкові довготривалі технологічні зупинки, пов'язані з необхідністю подачі конструктивних складових в зону підйому [6]. Також, в процесі підйому обов'язковим було влаштування проміжних монтажних висотних площадок, що робило процеси підйому досить працездатними та небезпечними [7]. Підвищення ефективності підйомних процесів за умови скорочення загальних строків монтажних робіт є актуальним питанням по оптимізації безкранових технологій підйому покриттів.

Аналіз публікацій

Вивченням особливостей зведення великопрольотних конструктивно-технологічних блоків покриттів з використанням методів вільного підйому, за допомогою кранів, та методів примусового підйому підтягуванням або виштовхуванням, за допомогою підйомних модулів, займались провідні українські та зарубіжні вчені. Серед українських вчених найбільший вклад в розробку рішень по зведенню конструкцій покриттів зробили Гуревич Э.И., Колесник Л. А., Ланда С.Л., Назаренко В.Ф., Ніжніковський Г.С., Ситнік Н.П., Федоренко П.П., Тонкачев Г.М., Топчий В.Д., Черненко В.К., Шкромача А.А., Шнайдер А. И., Штоль Т.М. [1-5,7-9]. Серед закордонних вчених слід відзначити К. Fliger, E. Kühn, G. Orlik, L. Rowinski, H. Rühle, J. Ziólko [10 - 12].

Мета роботи

З урахуванням переваг організаційно-технологічних та конструктивно-технічних особливостей відомих варіантів примусового переміщення конструктивно-технологічних блоків покриттів на проектні висоти методами підтягування та виштовхування, за мету ставилась розробка нової технології підйому покриттів з використанням підйомних модулів. Згідно нового рішення, блок покриття 100% готовності переміщується з зони укрупнення на стелажах (макс. висота 2м) на проекту висоту зі спираючим опорних ригелів покриття на підйомні модулі. Виштовхування ригелів покриття підйомними модулями виконується в просторі між спареними колонами несучого каркасу за умови почергового спираючого нижніх та верхніх фіксаторів підйому несучих балок підйомного модуля на напрямні профілі, закріплені на внутрішніх поверхнях спарених колон. При цьому, колони каркасу виконують подвійну функцію. Вони анулюють можливі відхилення від вертикальної траєкторії підйому опорних ригелів покриття, які переміщуються в міжколонному просторі. Також, колони виконують функцію опорної конструкції для напрямних профілів, сприймаючих навантаження від фіксаторів підйому балок підйомних модулів в процесі виштовхування покриттів. Використання розробленої

технології дозволяє суттєво зменшити працездатність монтажних процесів та скоротити загальні строки робіт по переміщенню покриттів з зони фундаментів на проектну висоту.

Виклад основного матеріалу досліджень

При застосуванні методу виштовхування підйомний модуль задіяний в процесі підрошування нижньої частини колон. Посекційне підрошування секцій колон виконується в просторі між підйомними модулями, закріпленими на фундаментах, та нижньою поверхню останньої секції підрошеної колони. Виштовхування опорного ригеля покриття, який спирається на оголовок ствола підрошеної колони, відбувається в дискретному покроковому режимі. Висота кожного етапу вертикального виштовхування ригелів покриття визначається величиною робочого ходу штока домкратів підйомного модуля або висотою секцій підрошувальних колон. В процесі посекційного підрошування можуть бути задіяні, як проектні колони, так і стовпи підйомників.

Наглядним варіантом використання методу виштовхування, при якому опорні ригелі покриття в процесі вертикального переміщення спиралися на оголовки проектних колон, є зведення залізобетонного склепіння ангару в м. АБінгтон (Велика Британія) в 1957 році фірмами Ove Arup and Partners та John Laing and Son Ltd. [10, 20-22]. Покриття складалось з трьох монолітних залізобетонних сегментів (розміри в плані кожного сегменту 33,53 x 59,59м, загальна маса покриття 1400тн). Сегменти монолітного залізобетонного склепіння були утворені на фундаментах з використанням кранів. Колони були виконані з Т-образних залізобетонних сегментів. Вага кожного Т-образного сегмента складала 500 кг, загальна кількість змонтованих сегментів – 1000 шт. В підрошуванні кожної колони були задіяні чотири домкрати. Вантажопідйомність кожного домкрата 200тн. Вертикальне переміщення конструкції монолітного залізобетонного склепіння методом виштовхування зі спираючим покриття на оголовки підрошувальних проектних колон показано на Рис.1.

Рис.1

Підйом покрівельної конструкції методом виштовхування зі спираючим покриття на оголовки підрошувальних колон: а – загальна схема підрошування колон, б- складові процеси підрошування колон, «А» - вузол підрошування колон, 1- покриття, 2 – сегмент колони перед підрошуванням, 3 – підрошена колони, 4 – гідравлічний підйомник.

Перед монтажем кожного сегменту на його верхній грані укладали цементно-піщаний розчин (співвідношення 1:3), товщина прошарку 5/8'' (16,5мм) та металеві пластинні прокладки. В процесі підрошування між внутрішніми боковими гранями змонтованих Т-образних сегментів утворювалась порожнина. В порожнині в процесі підрошування сегментів колон укладались арматурні стержні (по 14 стержнів на кожену колону). Після монтажу останнього Т-образного сегменту колони, порожнина заповнювалась бетоном. На момент набуття бетоном розрахункової міцності виконувалось натягування арматурних стержнів. Безпосередній підйом кожного монолітного сегменту покриття тривав п'ять днів, в монтажних операціях були задіяні 30 робітників. З урахуванням часу, необхідного для набуття бетоном, укладеним в порожнинах сегментних підрошених колон, розрахункової міцності і процесами по натягуванню арматурних стержнів, загальний час зведення покриттів на проектну висоту складав 35 днів. До недоліків справжньої технології можна віднести шарнірну схему спирання колони на фундамент в процесі підрошування, значну працездатність та низьку продуктив-

ність монтажного процесу, велику кількість монтажних операцій по підготовці до підрошування кожного Т-образного сегменту колон, необхідність постійного контролю синхронної роботи 16 гідравлічних домкратів, задіяних в підйомі і утриманні сегментів колон в процесі їх підрошування, малий робочий хід штоків домкратів [4]. До переваг розглянутого варіанту підйому покриття можна віднести концентрацію процесів по підрошування секцій колон на фундаментах, що мінімізує часові затрати на доставку секцій колон в зону підрошування.

Характерним прикладом використання методу виштовхування зі спиранням ригелів покриття, що піднімається, на оголовки підрошувальних стволів підйомників, є зведення покриття ангару розмірами 144 x 275м на авіазаводі у м. Києві, Україна. Покриття площею 39600 м² і масою 1100т піднімалось на висоту 24 м за 12 змін. Підрошування стволів підйомників виконувалось за допомогою гідропідйомників ПГ-300 [4]. Варіант підйому покриття методом виштовхування зі спиранням на оголовки підрошувальних стволів підйомників показаний на Рис.2.

Рис.2

Підйом покриття методом виштовхування зі спиранням ригелів покриття на оголовки підрошувальних стволів підйомників: а – загальна схема підрошування стволів підйомників, б – підйомний модуль ПГ-300, в – великопрольотне покриття в процесі підйому, А – зона підрошування, 1 – покриття, 2 – сегменти ствола підйомника, 3 – підрошений ствол підйомника, 4 – цілісна проектна колона, 5 – гідравлічні домкрати.

В якості колон, що підрошувались, використовувались секції стволів підйомників, які подавались в зону підрошування між корпусами гідропідйомників і опорними рамами. Ригелі покриття в процесі підйому спирались на оголовки підрошувальних стволів підйомників. Суцільні проектні колони буди прикріплені до нижньої поверхні опорних ригелів покриття в процесі укрупнення великопрольотного блоку покриття на низьких рихтуваннях (висота 2,0м). По мірі підрошування стволів підйомників, проектні колони змінювали своє положення з горизонтального до вертикального. На завершальній фазі підрошування стволів підйомників, проектні колони закріплювались в фундаментних стаканах. На цьому етапі монтажних робіт на оголовки проектних колон остаточно передавалось навантаження від опорних ригелів покриття. Після з'єднання оголовків проектних колон та ригелів покриття, конструкція гідравлічного підйомного модуля ПГ-300 демонтувалась. В процесі підйому для

остаточної посадки блоків покриття на висоті 24м багаторазово повторювали цикли «підйом-опускання» в висотних межах 200 – 300 мм з постійним регулюванням місць стикування окремих блоків покриття. До недоліків технології, що розглядається, можна віднести складність посадки блоків покриття на оголовки колон та значна працездатність монтажних процесів на висоті 24м, пов'язаних зі стиковкою між собою балок піднятих блоків покриття. Враховуючи те, що в процесі підйому покриття методом виштовхування, проектні колони не були задіяні, можна класифікувати підрошуванні стволи підйомників як «підрошувальні монтажні колони». Схема спирання підрошувальних стволів підйомників на фундаменти класифікується, як «шарнірна», В зв'язку з останнім, були впроваджені дороговартісні та металоємні заходи для забезпечення стійкості секцій монтажних колон в процесі підрошування. Для цього секції монтажних колон були спроектовані розмірами в плані 2,8 x 2,8м, а

опорний вертикальний кондуктор кожної гідропідійомної установки висотою 10 м мав нижній рамковий контур розмірами 16 x 16 м [3, с.144-145]. Також, при впровадженні даної технології обов'язковим було використання габаритного страхувального обладнання та складної системи домкратів, які контролювали вертикальність підйому покриття. До переваг розглянутого варіанту підйому покриття методом виштовхування можна віднести відсутність проміжних висотних монтажних площадок в процесі вертикального переміщення ригелів покриття. Весь процес підйому покриття був сконцентрований на фундаментах. В роботах на висоті 24 м монтажники були задіяні тільки на завершальній фазі

процесу зведення покриття, а саме, при закріпленні оголовків проектних колон до нижніх граней ригелів покриття та остаточному скріпленні між собою балок блоків покрівельної конструкції.

Технологія безкранового підйому великопрольотного покриття методом підтягування з розташуванням підйомних модулів на оголовках несучих колон каркасу була використана при будівництві цехів авіазаводу в м. Гостомель, Україна [5, с.74-76]. Процес підйому покриття методом підтягування та вузол фіксації ригеля піднімаемого покриття показані на Рис.3.

Рис.3

Підйом великопрольотного покриття методом підтягування: а – покриття в процесі підйому, б – вузол фіксації опорного ригеля піднімаемого покриття, 1- блок покриття, 2- стійка ферми покриття, 3 – верхній пояс ферми покриття, 4 – опорний ригель покриття, 5 – колона несучого каркасу, 6 – підйомник ПШ-330, 7 – опора підйомника, 8 – проміжний підйомний упор, 9 – тягова стрічка, 10 – перехідна ланка тягової стрічки, 11 – стропувальна траверса.

Гідропідйомник тягнутого типу ПШ – 330 складався з двох гідравлічних домкратів ГД – 170 (вантажопідйомність по 170 тон кожний, довжина робочого ходу штоку домкрата 1120мм), двох страхувальних гвинтів, піддомкратної і наддомкратної балок, цілюзвареної челочної стрічки (довжина 12м), яка з'єднана нижнім кінцем з тяговою стрічкою (в перерізі 600x40мм). Тягова стрічка складалась з шарнірно з'єднаних ланок довжиною 6м. Тягова стрічка шарнірно прикріплена до балки піднімаемого покриття. В якості опорних конструкцій для гідропідйомника тягнутого типу використовувались колони несучого каркасу з проміжними столиками для тимчасового спирання блоку покриття в процесі переміщення на проектну висоту. Підйом двох покрівельних блоків (загальна площа 40000 м², розміри блоків 96x48 та 96x54 м, маса блоків до 1200 тон) на висоту 34 м був виконаний за 10 змін. Процес підйому кожного блоку складався з шістьох повторних циклів. До кожного циклу входили два послідовних етапи – підйом блоку покриття на 6м та проміжне спирання покриття на опорні столики колон. В кожному циклі підйому покриття шість разів підтягувалось до гори на висоту 1м, яка була відповідна ходу штоків домкратів та кроку отворів

в тяговій стрічці. Під час підйому покриття в колонах за допомогою ручної лебідки для переміщення ригеля покриття, в міжколонному просторі демонтувались елементи решітки на ділянці висотою 6м з подальшим монтажем решіток після підйому ригеля покриття. До недоліків аналізованого рішення відносяться зупинки, пов'язані з демонтажем міжколонних решіток перед підйомом опорного ригеля покриття та наступним їхнім монтажем, після підйомний демонтаж секційних ланок тягових стрічок довжиною 6м та тимчасове спирання ригелів покриття на опорні столики після кожного етапу підтягування покриття на 6м, влаштування проміжних висотних монтажних площадок на колонах для монтажу та демонтажу міжколонних решіток, складний демонтаж гідропідйомника тягнутого типу ПШ-330 на висоті 34–36 м після завершення підйомних робіт з залученням стрілових кранів великої вантажопідйомності за обов'язкової умови забезпечення поїзду шириною 4–5 м по контуру промислового цеха, що будується. До переваг аналізованого рішення можна віднести утворення жорсткого поперечного каркасу з несучих колон та міжколонних балок, контроль вертикальності підйомного процесу покриття, який забезпечувався переміщенням

опорних ригелів блоку покриття між спареними колонами повздовжнього несучого каркасу промислового цеху.

З урахуванням переваг варіанту підйому покриття методом підтягування, коли проектні спарені колоны, виконували функцію направляючих для забезпечення вертикального переміщення опорних ригелів конструкції покриття, та методу виштовхування, коли до висотних робіт відносились тільки операції по остаточній фіксації ригелів покриття на оголовках колон каркасу, було розроблене нове рішення по зведенню покриття з використанням підйомних модулів. Вертикальне переміщення підйомних модулів разом з несучими ригелями покриття, що на них спиралися, виконувалося в просторі між спареними колонами каркасу. В процесі переміщення підйомні модулі спиралися на напрямні профілі, попередньо закріплені на внутрішніх поверхнях спарених колон. Згідно з розробленою технологією, на першому етапі технологічного процесу методом вільного підйому з використанням кранів на стелажах висотою до 2м виконували укрупнення покриття в конструктивно-технологічний блок та

влаштування всіх покрівельних прошарків. В процесі укрупнення покриття, його опорні ригелі заводили в простір між спареними колонами повздовжнього несучого каркасу будівлі. Опорні ригелі покриття спиралися в міжколонному просторі на підйомні модулі. Вертикальне переміщення опорних ригелів покриття підйомними модулями виконувалося дискретно, і складалось з двох послідовних процесів, а саме, виштовхування наддомкратної балки підйомника та опорної рами покриття та наступне підтягування піддомкратної балки підйомника до наддомкратної балки. Фази робочого циклу підйомного модуля показані на Рис.4 .

Рис. 4, а – на початковій фазі циклу підйому навантаження від опорної рами несучого ригеля покриття передається через наддомкратну балку, приєднані до неї штоки гідроциліндрів та, закріплені на піддомкратній балці корпуси гідроциліндрів, на нижні фіксатори підйому, корпуси яких закріплені на нижній поверхні піддомкратних балок та висувні ригелі яких переміщені в отвори в напрямних профілях, змонтованих на внутрішніх поверхнях спарених колон.

Рис.4

Фази робочого циклу підйомного модуля: а – виштовхування наддомкратної балки підйомника та опорної рами покриття, б – підтягування піддомкратної балки підйомника до наддомкратної балки, 1 – корпус гідроциліндра, 2 – шток гідроциліндра, 3 – піддомкратна балка, 4 – нижні фіксатори підйому, 5 – наддомкратна балка, 6 – верхні фіксатори підйому, 7 – страхувальні стержні, 8 – несучі спарені колоны, 9 – напрямні профілі, 10 – несучий ригель покриття, 11 – опорна рама покриття.

При подачі робочої рідини в корпуси гідроциліндрів штоки виштовхують наддомкратну балку підйомного модуля та опорну раму блоку покриття на висоту, яка дорівнюється робочому ходу штоку гідроциліндрів. Разом з наддомкратною балкою переміщуються страхувальні стержні, прикріплені до нижньої поверхні наддомкратних балок.

Рис. 4, б – після закінчення підйому наддомкратної балки переміщують висувні ригелі верхніх фіксаторів підйому в отвори в напрямних профілях. Таким чином навантаження, від піднімаємої опорної рами несучого ригеля покриття, передається на верхні фіксаторами підйому підйомного модуля, що дозволяє виконати підтягування піддомкратної балки підйомного модуля до наддомкратної балки. Звільнені від навантаження, ригелі нижніх фіксаторів підйому переміщують в їхні корпуси. При подальшій подачі робочої рідини в корпуси гідроциліндрів, виконується повернення штоків гідроциліндрів в відповідні корпуси, та підтягування піддомкратних балок разом з нижніми фіксаторами підйому до наддомкратної балки підйомного модуля. Після остаточного переміщення штоків в корпуси гідроциліндрів, висувають ригелі нижніх фіксаторів підйому в отвори в напрямних профілях. Навантаження від несучих ригелів покриття через опорні рами передається на нижні фіксатори підйому, що дозволяє повернути висувні ригелі верхніх фіксаторів підйому в їхні корпуси та повторити фазу виштовхування наддомкратної балки підйомного модуля та опорної рами покриття. Після підйому опорних ригелів покриття до рівня оголовків спарених колон, за умови сприйняття навантаження від ригелів покриття підйомними модулями, виконується остаточне скріплення ригелів покриття та колон каркасу. Потім підйомні модулі переміщуються вниз на фундаменти з почерговим спіранням їхніх нижніх та верхніх фіксаторів підйому на напрямні профілі. Надалі виконується демонтаж конструкції підйомного модуля.

Висновки

- на закладі переваг технологій зведення покриттів методами підтягування та виштовхування, було розроблене нове технологічне рішення, згідно з яким опорні ригелі покриття в процесі підйому в просторі між спареними колонами спираються на підйомні модулі. Дискретне циклічне виштовхування опорних ригелів підйомними модулями відбувається за умови почергового підйому нижніх та верхніх опорних балок підйомного модуля зі спіранням їхніх фіксаторів підйому на напрямні профілі, які попередньо закріплені на внутрішніх поверхнях спарених колон несучого каркасу будівлі;

- впровадження розробленої технології дозволяє скоротити об'єми верхолазних робіт до операцій по остаточному закріпленню опорних ригелів покриття між оголовками несучих колон, знизити працездатність монтажних робіт та скоротити загальні строки підйомних робіт;

- колони несучого каркасу при використанні розробленої технології виконують подвійну функцію. Вони служать направляючими для опорних ригелів покриття під час підйому та, як несучі конструкції для напрямних профілів, сприймаючих через фіксатори підйому нижніх та верхніх балок підйомних модулів, навантаження від конструкції покриття, що вертикально переміщуються;

- при розробці конструкцій колон каркасу більшої несучої спроможності, подальше вдосконалення технології безкранового підйому покриттів методом виштовхування з використанням підйомних модулів дозволить піднімати конструктивно-технологічні блоки покриттів вагою 1200 – 2500 тон на висоту, яка перевищує 34м.

Список літератури

1. Нижниковский Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256с.
2. Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1982, 208 с.
3. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачєв Г.М., Назаренко І.І. Технологія монтажу будівельних конструкцій. За редакцією Черненко В.К., Київ, Будівельник, 2011, 374 с.
4. Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-технічний журнал. 2016, №36, С.50 – 55.
5. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.
6. Игнатенко А.А., Глущенко И.В. Развитие технологии подъема покрытий гидropодъемными установками: Киев, Промышленное строительство и инженерные сооружения. Научно-технический журнал. 1992, №1, С.26-27.
7. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., Гидроподъемные установки на монтаже больших пролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
8. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К. и др. Крупноблочный монтаж строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.
9. Нижниковский Г. С., Резниченко П. Г. Технология монтажа металлических конструкций: Киев-Донецк, Виша школа, 1981, 236 с.
10. Fligier, K., Rowinski, L. (1977). Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych. Warszawa: Panswowe wydawnictwo naukowe, 128.
11. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. (1978). Priestorové strešné konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 328.
12. Ziólko, J., Orlik, G. (1980). Montaż konstrukcji stalowych. Warszawa: Arcady,